

ПЕРЕВОД

УДК 81'25

© 2025 Л. В. Елизарова, Я. А. Салина

КАЧЕСТВО ПЕРЕВОДА: ChatGPT VS. GOOGLE TRANSLATE*

В статье рассматриваются современные способы оценки перевода, модификация технологий оценивания, вариативность оценочных параметров в условиях развития нейросетевых технологий. В работе анализируются факторы, влияющие на качество перевода; к ним относятся модель машинного перевода, качество исходного материала, возможности и ограничения обучения машинного перевода. Представлены результаты эксперимента по оценке качества перевода научных статей.

Ключевые слова: *качество перевода, машинный перевод, большая языковая модель, параметры оценки, обучение, типология ошибок, многомерные метрики качества.*

© 2025 L. V. Elizarova, Ia. A. Salina

TRANSLATION QUALITY: ChatGPT VS. GOOGLE TRANSLATE

The article reviews modern methods for evaluating translation quality, modifications in the evaluation procedures, and variability of the evaluation parameters in the context of the current neural network development. We analyze factors that influence translation quality, which include the machine translation model, the quality of the source material, and the possibilities and limitations of the model training. Furthermore, the paper presents the results of an experiment aimed to evaluate the translation quality of academic articles.

Key words: *translation quality, machine translation, Large Language Model, evaluation parameters, model training, error typology, Multidimensional Quality Metrics.*

Вопрос оценки качества перевода является одним из самых дискуссионных в теории и практике перевода. В разное время изучение разных аспектов оценивания было ориентировано на решение определенных задач. В современных условиях возникает потребность в оценке качества перевода, выполненных с использованием нейросетевых технологий.

В настоящее время выделяют 2 способа (в другой терминологии *метода*) оценки качества перевода: экспертная и автоматическая оценка. Экспертная оценка выполняется либо полностью человеком, либо человеком с использованием технологий. Под технологиями в данном случае понимаются программные продукты, специально разработанные для оценивания (типология «Многомерных метрик качества», различные метрики). Первый вариант – без использования технологий – представляется очень трудоемким для эксперта и предполагает значительные временные затраты в условиях

* Исследование выполнено за счет внутреннего гранта РГПУ им. А. И. Герцена (проект № 75-ВГ).

возросшего объема материалов для перевода. При этом параметры оценивания варьируются в зависимости от цели перевода. В случае использования технологий следует говорить о разной степени участия эксперта в оценке переведенных текстов. При автоматическом способе процесс оценки происходит без участия человека [Lomel, 2018]. Автоматическая оценка осуществляется с помощью метрик с установленным набором параметров, который может варьироваться, но несущественно. Метрики используются для оценки результатов машинного перевода (МП).

Под влиянием нейросетевых технологий стали разрабатываться смешанные метрики, сочетающие в себе автоматические и экспертные методы оценки. Например, сейчас специалисты адаптируют типологии экспертных оценок человеческого перевода под запросы машинного, например, Google MQM, MQM-Chat, SQM [Li и др., 2024]. Кроме того, ведутся разработки метрик для автоматической оценки машинного перевода с опорой на типологии ошибок для экспертной оценки, к таким метрикам относятся MetricX-24, XLSIMMQM, BRIGHT-QE [Freitag и др., 2024].

Следует отметить, что до недавнего времени оценивались переводы, выполненные человеком. На основании полученных результатов, как правило, фиксировались переводческие ошибки, затем в соответствии с принятой классификацией определялся их тип, формулировались рекомендации переводчику и т. д. Для определения качества машинного перевода стали использовать аналогичную схему: результаты МП оценивали с привлечением критериев, разработанных для профессионального (человеческого) перевода. Как следствие появились исследования, посвященные сравнению преимуществ и недостатков различных моделей МП, «выбору эффективного цифрового сервиса» [Кириченко, Сигачева, 2020: 27]. Успешное развитие нейронного МП предопределило направления его исследования, например, в части категоризации видов нестабильности этой модели МП, разработки типологии ошибок специально для оценки результатов МП [Егорова и др., 2020]. Вопросы качества МП продолжают активно обсуждаться. Но сейчас на первый план выходит задача не столько фиксации результатов, сколько анализа причин нестабильности МП, выявления факторов влияния на качество МП, переосмысления методики оценки. Перспективным представляется использование технологий, прежде всего *Multidimensional Quality Metrics (MQM)*¹, для оценки МП при условии понимания ограничений указанной программы, например, в части интерпретации типа ошибок. Критерий «интернационализация» в интерпретации эксперта подразумевает ошибки при адаптации реалий разных культур, а MQM соотносит этот параметр исключительно с

¹ MQM (Multidimensional Quality Metrics). Доступ: <https://themqm.org/mqm-history>.

передачей прецизионной информации (оформление даты, адресов и т. п.). В целом параметры типологии MQM содержательно очень близки типам общеизвестных ошибок, можно сказать, что эксперт оценивает перевод и человека, и машины по схожим параметрам, в качестве которых выступают переводческие ошибки [Княжева, 2024]. В этом случае оценивается результат перевода, как правило, в терминах адекватности и / или эквивалентности. С учетом коммуникативной ситуации перевода логичнее говорить об «оптимальном решении задачи» [Сергаева, 2012: 106]. С помощью MQM представляется возможным оценить результаты, как машинного перевода, так и модели ChatGPT.

В условиях развития нейросетевых технологий актуальным становится вопрос выявления факторов, влияющих на качество машинного перевода «изначально», до получения итогового результата. К ним, на наш взгляд, относятся модель машинного перевода, качество исходного материала, возможности и ограничения обучения МП.

Переход систем машинного перевода от статистической модели (СМП) к нейросетевой (НМП) и последующая интеграция двух моделей изменили представление о машинном переводе. Системы машинного перевода, основанные на статистических моделях, анализируют большие объемы параллельных текстов на разных языках для обучения модели перевода [Раренко, 2021]. Но после успеха Google многие модели перешли на нейронный машинный перевод, а некоторые стали «гибридными»: в их основе заложен и НМП, и СМП [Колин и др., 2021]. Указанные системы МП эффективно используются в работе с различными типами текстов, включая специальные тексты, документацию, технические тексты и разговорную речь. К преимуществам этих систем следует отнести способность распознавать сложные языковые структуры и контекст. Кроме типа переводимого текста большую роль для качества машинного перевода играют тексты, используемые при обучении соответствующих программ.

Нейросетевые системы машинного перевода обучаются на параллельных корпусах текстов, где каждое предложение имеет соответствующий перевод на другой язык. Системы, основанные на статистическом переводе, тоже используют корпуса параллельных текстов, однако СМП использовала в своей работе перевод словосочетаний, а не целых предложений, как это делают системы, основанные на нейросетевом переводе.

На качество машинного перевода повлияло развитие искусственного интеллекта. Большая языковая модель (БЯМ, Large Language Model, LLM) рассматривается как нейронная сеть, обученная на огромных корпусах данных для обработки текста [Оболенский, Шевченко, 2024]. Самыми известными моделями на момент написания

работы являются ChatGPT (GPT 3.5, GPT 4), Gemini от компании Google, Copilot от корпорации Microsoft, а также Claude.

Учитывая тот факт, что большая языковая модель – это модель, состоящая из нейронной сети, то возникает вопрос: в чем заключается разница между нейросетевой моделью машинного перевода и применением БЯМ в переводе? На наш взгляд, главное отличие состоит в том, что большие языковые модели способны обрабатывать многосложные запросы, в то время как системы НМП могут лишь предоставить перевод с вариативными лексическими единицами² или предоставить ссылки на дефиниции слов³. Обработка многосложных запросов означает, что модель может учитывать больше требований. Во-первых, можно не только настроить перевод отдельных единиц, но еще дать контекст коммуникативной ситуации, задать регистр и многое другое. Во-вторых, БЯМ лучше понимает контекст, а модели можно настроить по гораздо большему количеству аспектов, чем системы машинного перевода⁴. Особенностью новых больших языковых моделей, которая отличает их от более ранних предобученных версий, является их непрерывное самообучение.

Однако помимо указанных преимуществ существует и опасность для качества перевода из-за наличия в интернет-пространстве текстов, часто неотредактированных, сгенерированных с помощью искусственного интеллекта или переведенными разными моделями машинного перевода. Популярность БЯМ только усугубляет эту проблему, так как теперь генерирование текстов стало доступнее и проще. Специалисты активно обсуждают критерии отбора текстов, выявление механизмов для установления степени «пригодности» материалов и т. д. [Thompson и др., 2024]. При изучении качества исходного материала следует понимать, что многие тексты в сети Интернет созданы теми же инструментами, которые сами обучаются на базе собранных в интернет-пространстве текстов. Но если модели учатся на данных, которые сами же произвели, то возникает вопрос о перспективах перевода и его оценки. С одной стороны, непрерывное обучение на огромном объеме данных и контроль со стороны разработчиков является предпосылкой для улучшения качества перевода больших языковых моделей. С другой стороны, неоднозначное качество этого объема данных, используемых в целях обучения, может стать причиной ухудшения ситуации с переводом.

Для решения этого вопроса в рамках нашего исследования был проведен

² DeepL предлагает несколько вариантов перевода. Доступ: <https://www.deepl.com/ru/translator>.

³ Yandex. Переводчик. Доступ: <https://translate.yandex.ru/translator>.

⁴ По данным исследований компании Language Weaver. Доступ: <https://www.rws.com/language-weaver>.

эксперимент по оценке переводов, выполненных с помощью ChatGPT 4o и Google Translate с разницей в несколько месяцев. Материалом послужили переводы статей из медицинского журнала «The Lancet». Результаты перевода были оценены с привлечением типологии MQM. Данная типология предлагает ряд параметров по оценке качества перевода, которые можно регулировать в зависимости от оцениваемого текста не только количественно, но и по степени их влияния на восприятие текста, полноту передачи смысла. В рамках типологии ошибки делятся по степени критичности на: 1) критические ошибки (Critical) – ошибка делает перевод непригодным для дальнейшего использования; 2) грубые ошибки (Major) – ошибка значительным образом затрудняет восприятие текста; 3) незначительные (Minor) – ошибка незначительным образом затрудняет восприятие текста; 4) нейтральные (Neutral) – текст не содержит ошибку, но на обозначенный фрагмент стоит обратить особое внимание [Елизарова, Дмитриева, 2024]. При этом типологией оценивается широкий спектр ошибок. Ввиду разницы толкований параметров в различных классификациях ошибок следует пояснить, что обозначают релевантные для нашей работы понятия согласно выбранной типологии:

а) «точность» оценивает полноту и правильность передачи смысла; то есть какие-либо искажения, необоснованные упущения или дополнения, которые есть в тексте перевода, будут рассматриваться в рамках данного параметра;

б) «естественность» включает нарушения сочетаемости, речевой нормы, грамматические и синтаксические ошибки;

в) «терминология» включает ошибки в выборе терминов;

г) «стиль» объединяет нарушения регистра, а также нарушения традиции написания текстов.

Для получения объективных результатов использовались наиболее частотные, универсальные и однозначные критерии оценивания. Кроме того, были заданы равные условия для перевода: для БЯМ не было смоделировано определенной коммуникативной ситуации, так как сравнивались переводы модели ChatGPT 4o с переводами программы Google Translate, которая не обучена учитывать экстралингвистические факторы для перевода.

В таблице 1 представлены два варианта перевода фрагмента научной статьи, выполненные с помощью ChatGPT 4o с разницей в несколько месяцев.

Таблица 1. Переводы ChatGPT 4o

Оригинал	ChatGPT 4o, перевод 1 (октябрь 2024)	ChatGPT 4o, перевод 2 (январь 2025)
The prevalence of <i>self-reported long COVID</i> in the UK population is greatest in people aged 35–69 years; women; people living in deprived areas; people working in <i>social care</i> , health care, or teaching and education; and people <i>with another activity-limiting health condition or disability</i> [The Lancet, 2024].	Распространенность случаев <i>долгого COVID</i> , о котором сообщают сами пациенты, в населении Великобритании наиболее высока среди людей в возрасте 35–69 лет, женщин, людей, живущих в неблагополучных районах, людей, работающих в сфере <i>социального ухода</i> , здравоохранения или образования, а также среди людей <i>с другим заболеванием</i> или инвалидностью, ограничивающими их активность.	Распространенность самодиагностированного <i>долгого COVID</i> в населении Великобритании небольшая среди людей в возрасте 35–69 лет; женщин; людей, живущих в неблагополучных районах; людей, работающих в социальном обслуживании, здравоохранении или образовании; а также среди людей <i>с другими заболеваниями</i> или инвалидностью, ограничивающими их активность.

В двух указанных вариантах единица *long COVID* переведена как ‘долгий COVID’. Этот вариант чаще встречается на сайтах медицинских учреждений, в научно-популярных статьях о постковидном синдроме, где ‘длительный / долгий COVID’ используется скорее как жаргонизм, а не как термин. Так, передача термина *long COVID* как ‘длительный / долгий COVID’ согласно типологии MQM становится ошибкой не по критерию «терминология», а по критерию «стиль», так как такой перевод может быть уместным при определенной цели перевода: например, перевод для научно-популярного издания. Но таких входных данных ChatGPT 4o предоставлено не было, а значит, является ошибкой.

В переводе 1 *social care* передано как ‘сфера социального ухода’. В российских реалиях существует сфера социального обслуживания или социальная сфера. ChatGPT 4o дважды предложил перевести словосочетание *activity-limiting health condition* как ‘ограничивающие активность заболевания’. Данное сочетание не употребляется, а существует понятие ‘лица с ограниченными возможностями’. Это является нарушением параметра «терминология».

По параметру «естественность» в переводе 1 допущена ошибка при согласовании: ‘с другим заболеванием или инвалидностью, ограничивающими ...’. В переводе 2 ошибка при согласовании исправлена: существительное ‘заболевание’ стоит во множественном числе.

Перевод единицы *self-reported* как ‘самодиагностированный’ в переводе 2 меняет смысл текста, т. к. в тексте речь не идет о том, что население занимается самодиагностикой. Данную

ошибку можно отнести к параметрам «терминология» и «точность».

Критической ошибкой является нарушение критерия «точность», так как такие ошибки искажают смысл текста. Грубыми считаются ошибки по критериям «естественность» и «терминология». Ошибки в согласовании снижают доверие к тексту, как и несуществующие в языке перевода понятия. К незначительным относятся ошибки по критерию «стиль», так как в целом они не затрудняют его восприятие.

В таблице 2 отражены количественные результаты оценки качества перевода рассмотренного фрагмента.

Таблица 2. Ошибки переводов ChatGPT 4o

	Точность	Естественность	Терминология	Стиль
Перевод 1	–	1	2	1
Перевод 2	1	–	1	1

Большая языковая модель ChatGPT продемонстрировала более качественный вариант перевода спустя несколько месяцев, что подтверждают и количественные показатели. Это может быть обусловлено рядом причин: прежде всего, заболевание COVID-19 продолжает активно изучаться, публикуются научные статьи по данной теме. В то же время термин ‘постковидный синдром’ стал менее употребителен в информационном поле: разные издания дают сразу несколько названий синдрома, называют его ‘длинный’, ‘длительный’, ‘затяжной’, а также ‘лонг-ковид’. Во втором варианте наблюдается улучшение в части соблюдения правил пунктуации.

В рамках эксперимента с помощью Google Translate оценивался перевод тех же единиц, которые были проанализированы при переводе, выполненном с помощью ChatGPT 4o: *self-reported long COVID, social care, with another activity-limiting health condition*. При оценке также использовались выбранные ранее параметры.

В таблице 3 представлены два варианта перевода фрагмента научной статьи, выполненные с помощью Google Translate с разницей в несколько месяцев.

Как и в случае с переводом ChatGPT 4o, были допущены ошибки сочетаемости и согласования по параметрам «стиль» и «естественность». Наличие некорректных вариантов перевода единицы *self-reported*, предложенного Google Translate как ‘самооценка’ в 2024 году и как ‘самостоятельно зарегистрированная [продолжительная] форма COVID’ в 2025, соответствует параметру «терминология». Такой перевод искажает смысл текста оригинала и засчитывается как нарушение критерия «точность». Параметр «терминология» нарушается также некорректными вариантами перевода единицы *social care* и *[people working in] teaching*. По этой причине степень критичности ошибок,

допущенных в переводе 2, оценивается выше, чем в переводе 1.

Таблица 3. Переводы Google Translate

Оригинал	Google Translate, перевод 1 (апрель 2024)	Google Translate, перевод 2 (февраль 2025)
The prevalence of <i>self-reported long COVID</i> in the UK population is greatest in people aged 35–69 years; women; people living in deprived areas; people working in <i>social care</i> , health care, or teaching and education; and people <i>with another activity-limiting health condition</i> or disability [The Lancet, 2024].	Распространенность <i>длительного заболевания COVID, по данным самооценки</i> , среди населения Великобритании наибольшая среди людей в возрасте 35–69 лет; женщины; люди, живущие в неблагополучных районах; люди, работающие <i>в сфере социального обеспечения, здравоохранения или преподавания и образования</i> ; и люди с <i>другим заболеванием</i> или инвалидностью, <i>ограничивающим активность</i> .	Распространенность самостоятельно <i>зарегистрированной продолжительной формы COVID</i> среди населения Великобритании наиболее высока среди людей в возрасте 35–69 лет, женщин, людей, живущих в неблагополучных районах, людей, <i>работающих в сфере социальной помощи, здравоохранения или преподавания и образования</i> , а также людей с <i>другими ограничивающими активностью заболеваниями</i> или инвалидностью.

В таблице 4 отражены количественные результаты оценки качества перевода рассмотренного фрагмента.

Таблица 4. Ошибки переводов Google Translate

	Точность	Естественность	Терминология	Стиль
Перевод 1	–	2	4	1
Перевод 2	2	3	3	–

Как видно из таблицы, программа машинного перевода Google Translate версии 2025 гола допустила больше ошибок по сравнению с 2024 годом. Следствием увеличения количества ошибок является повышение степени их критичности: в переводе 2 программа присутствуют ошибки почти по всем критериям, что и в переводе 1, но добавились новые, более серьезные ошибки по критерию «точность».

Представленные в работе примеры отражают результаты проведенного исследования в целом, а именно тенденцию к сокращению количества ошибок, допущенных большой языковой моделью при переводе текстов с разницей в несколько месяцев. Положительная динамика также наблюдается в части освоения правил русского языка и подбора терминов из разных предметных областей. Однако модель продолжает стремиться к высокой формальной эквивалентности, из-за чего в переводе возникают ошибки по критериям «точность», «стиль», и «терминология». Анализ ошибок, допущенных программой Google Translate, позволяет говорить о снижении качества программ МП. Очевидно, что объемы данных для обучения

оказали положительное влияние на качество работы большой языковой модели с естественным языком, тогда как данные для НМП значительно меньше в объеме и подвергаются более строгому контролю при отборе.

Результаты исследования позволяют говорить не только о закономерностях улучшения и / или ухудшения качества перевода, но также показывают необходимость изучения причин, определяющих эти тенденции. Перспективным представляется работа по обучению программ МП в части выбора соответствующих материалов, составления корпуса примеров и т. д.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Егорова А. Ю., Зацман И. М., Косарик В. В., Нуриев В. А. Нестабильность нейронного машинного перевода // Системы и средства информатики. 2020. Т. 30. № 2. С. 124-135. DOI: 10.14357/08696527200212.
2. Елизарова Л. В., Дмитриева К. К. Объективные параметры субъективной оценки качества перевода // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2024. № 2. С. 30-38. DOI: 10.17308/lic/1680-5755/2024/2/30-38.
3. Кириченко И. А., Сигачева Н. А. Цифровизация перевода с английского на русский язык: анализ и сравнение качества машинного сервиса // Казанский вестник молодых ученых. 2020. Т. 4. № 3. С. 27-37.
4. Княжева Е. А. О некоторых аспектах исследования проблемы оценки качества перевода // Вестник Московского Университета. Серия 22. Теория перевода. 2024. № 1. С. 98-118. DOI: 10.55959/MSU2074-6636-22-2024-17-1-98-118.
5. Колин К. К., Хорошилов Ал-др. А., Никитин Ю. В., Пшеничный С. И., Хорошилов Ал-й А. Искусственный интеллект в технологиях машинного перевода // Социальные новации и социальные науки. Москва: ИНИОН РАН, 2021. № 2. С. 64-80.
6. Оболенский Д. М., Шевченко В. И. Использование метода RAG и больших языковых моделей в интеллектуальных образовательных экосистемах // Экономика. Информатика. 2024. № 51 (3). С. 699-709. DOI: 10.52575/2687-0932-2024-51-3-699-70.
7. Раренко М. Б. Машинный перевод: от перевода «по правилам» к нейронному переводу // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 6. Языкознание: Реферативный журнал. 2021. № 3. С. 70-79. DOI: 10.31249/ling/2021.03.05.
8. Сергаева Ю. В. Оптимизация словообразовательной модели в процессе словотворчества // Studia Linguistica. 2012. № 21. С. 105-114.
9. Li Y., Suzuki J., Morishita M., Abe K., Inui K. MQM-Chat: Multidimensional Quality Metrics for Chat Translation // Proceedings of the 31st International Conference on Computational Linguistics. 2025. P. 3283-3299.
10. Lomel A. Metrics for Translation Quality Assessment: A Case for Standardising Error Typologies // Machine Translation: Technologies and Applications. 2018. No. 1. Pp. 109-127.
11. Results of the WMT24 Metrics Shared Task: Are LLMs Breaking MT Metrics? / M. Freitag et al. // Association for Computational Linguistics: In Proceedings of the Ninth Conference on Machine Translation. 2024. P. 47-81.
12. Thompson B., Dhaliwal M. P., Frisch P., Domhan T., Federico M. A Shocking Amount of the Web is Machine Translated: Insights from Multi-Way Parallelism // Findings of the Association for Computational Linguistics. 2024. P. 1763-1775.

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ

«The Lancet». 2024. Доступ: <https://www.thelancet.com>. (дата обращения: 12.02.2025).

REFERENCES

1. Egorova, A. Yu., Zatsman, I. M., Kosarik, V. V., Nuriev, V. A. (2020). Nestabilnost neyronnogo mashinnogo perevoda [Instability of Neural Mashine Translation]. In *Sistemy i sredstva informatiki*. Vol. 30. No 2. Pp. 124-135. DOI: 10.14357/08696527200212. (In Russ.).
2. Elizarova, L. V., Dmitrieva, K. K. (2024). Obektivniye parametry subektivnoy otsenki kachestva perevoda [Objective parameters for subjective evaluation of translation quality]. In *Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Lingvistika i mezhkulturnaya kommunikatsiya*. No 2. Pp. 30-38. DOI: 10.17308/lic/1680-5755/2024/2/30-38. (In Russ.).
3. Kirichenko, I. A., Sigacheva, N. A. (2020). Tsifrovizatsiya perevoda s angliyskogo na russkiy yazyk: analiz i sravnenie kachestva mashinnogo servisa [Digitization of Translation from English to Russian: Analysis and Comparison of Machine Service Quality]. In *Kazanskiy vestnik molodykh uchenykh*. Vol. 4. No 3. Pp. 27-37. (In Russ.).
4. Knyazheva, E. A. (2024). O nekotorykh aspektakh issledovaniya problemy otsenki kachestva perevoda [Aspects of translation quality problem]. In *Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya 22. Teoriya perevoda*. Pp. 98-118. DOI: 10.55959/MSU2074-6636-22-2024-17-1-98-118. (In Russ.).
5. Kolin, K. K., Khoroshilov, Al-dr. A., Nikitin, Yu. V., Pshenichnyy, S. I., Khoroshilov, Al-y. A. (2021). Iskusstvennyy intellekt v tekhnologiyakh mashinnogo perevoda [Artificial intelligence in machine translation technologies]. In *Sotsialnye novatsii i sotsialnye nauki*. No 2. Pp. 64-80. (In Russ.).
6. Obolenskiy, D. M., Shevchenko, V. I. (2024). Ispolzovanie metoda RAG i bolshikh yazykovykh modeley v intellektualnykh obrazovatelnykh ekosistemakh [Application of Large Language Models and the RAG in Intelligent Educational Ecosystems]. In *Ekonomika. Informatika*. No 3. Pp. 699-709. DOI: 10.52575/2687-0932-2024-51-3-699-70. (In Russ.).
7. Rarenko, M. B. (2021). Mashinnyy perevod: ot perevoda «po pravilam» k neyronnomu perevodu [Machine translation: from rule-based translation to neural translation]. In *Sotsialnye i gumanitarnye nauki. Otechestvennaya i zarubezhnaya literatura*. Ser. 6. Yazykoznanie: Referativnyi zhurnal. No 3. Pp. 70-79. DOI: 10.31249/ling/2021.03.05. (In Russ.).
8. Sergaeva, Yu. V. (2012). Optimizatsiya slovoobrazovatelnoy modeli v protsesse slovotvorchestva [Optimization of the word formation pattern in coinages]. In *Studia Linguistica*. No 21. Pp. 105-114. (In Russ.).
9. Li, Y., Suzuki, J., Morishita, M., Abe, K., Inui, K. (2025). MQM-Chat: Multidimensional Quality Metrics for Chat Translation. In *Proceedings of the 31st International Conference on Computational Linguistics*. Pp. 3283-3299.
10. Lomel, A. (2018). Metrics for Translation Quality Assessment: A Case for Standardising Error Typologies. In *Machine Translation: Technologies and Applications*. No. 1. Pp. 109-127.
11. Results of the WMT24 Metrics Shared Task: Are LLMs Breaking MT Metrics? / M. Freitag et al. In *Proceedings of the Ninth Conference on Machine Translation*. 2024. Pp. 47-81.
12. Thompson, B., Dhaliwal, M. P., Frisch P., Domhan, T., Federico, M. A. (2024). Shocking Amount of the Web is Machine Translated: Insights from Multi-Way Parallelism. In *Findings of the Association for Computational Linguistics*. Pp. 1763-1775.

ILLUSTRATIVE MATERIAL

«The Lancet». 2024. Available at: <https://www.thelancet.com>. (accessed: 12.02.2025).

Елизарова Людмила Вячеславовна – кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры перевода (e-mail: lyudmilaelizarova@yandex.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» 191186, Санкт-Петербург, набережная Реки Мойки, 48

Салина Яна Александровна – студентка бакалавриата Института иностранных языков (e-mail: yana.salina.a@yandex.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» 191186, Санкт-Петербург, набережная Реки Мойки, 48

Elizarova Lyudmila V. – Candidate of Philology, Associate Professor of Department of Translation and Interpreting (e-mail: lyudmilaelizarova@yandex.ru), Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Herzen State Pedagogical University of Russia 48, Moika Embankment, St-Petersburg, 191186

Salina Iana A. – Bachelor's study, Student Institute of Foreign Languages, Main Field of Study: Translation and translation studies (e-mail: yana.salina.a@yandex.ru), Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Herzen State Pedagogical University of Russia» 48, Moika Embankment, St-Petersburg, 191186

Поступила в редакцию 18 марта 2025 г.